

A importância do programa de educação tutorial na formação profissional e acadêmica dos discentes da Conservação e Restauração

DOI: 10.5281/zenodo.13744010

Jullieinny Machado Sedrez¹, Antonio Ramos de Santana Neto², Débora da Silva Oliveira³

¹ Universidade Federal de Pelotas - UFPel, jhusedrez7@gmail.com

² Universidade Federal de Pelotas - UFPel, tonyhistoria11@gmail.com

³ Universidade Federal de Pelotas - UFPel, deboradasilvaoliveira48@gmail.com

Palavras-chave: Programa de educação tutorial, PET Conservação e Restauo, Universidade Federal de Pelotas

O Programa de Educação Tutorial, foi criado pelo governo federal, na década de 1970, para fomentar a profissionalização dos estudantes. O grupo PET-CR faz parte do Programa de Educação Tutorial do Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas foi criado em dezembro de 2010, e desde então tem desempenhado um papel fundamental junto ao Bacharelado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel. O grupo conta com 12 petianos bolsistas e 5 petianos não bolsistas, selecionados por meio de editais abertos aos acadêmicos do bacharelado. As bolsas são importantes, pois auxiliam na permanência dos alunos no curso. O grupo desenvolve atividades acadêmicas nos eixos: do ensino, da pesquisa e da extensão, sempre com a supervisão do professor tutor. Os petianos, além de atuarem nos eixos citados, são responsáveis por secretariar reuniões semanais, e ainda às atividades realizadas pelo PET-CR tais como: oficinas, palestras, Cine Pet, Clube do Livre dentre outras, essas atividades são abertas a todos os discentes do curso, à comunidade acadêmica da UFPel e, também, ao público externo. Em 2024, o grupo PET-CR enfrentou desafios significativos devido aos desastres ambientais que acometeram o estado do Rio Grande do Sul. A calamidade pública resultante das enchentes afetou impactando diretamente nos bens culturais da região. Vários petianos participaram dos resgates dos acervos nas instituições de cultura da Capital Porto Alegre. Em conclusão, o PET-CR destaca-se não apenas pela excelência acadêmica, mas também pela capacidade de enfrentar adversidades e contribuir significativamente na formação acadêmica e profissional dos discentes. Seu trabalho contínuo garante que os bens culturais móveis sejam conservados, restaurados e valorizados.

Referências Bibliográficas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Manual de orientações básicas. Disponível em: <https://www.mec.gov.br>. Acesso em: 10 de junho de 2024. A URL requisitada não pode ser recuperada (mec.gov.br). Acesso em: 10 de junho de 2024.

**HUB
Brasil**

IIC 2024

UFMG

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Ouro Preto

FAOP
FUNDAÇÃO
DE ARTE DE
OURO PRETO

IMS

Polo

23 a 27 de setembro de 2024

UFPeI (Pelotas)

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Planerjanel anual grupo PET Conservação e restauro 2024. Disponível em: <https://SIGPET> - Planejamento Anual (ufpel.edu.br). Acesso em: 10 de junho de 2024.